

Лілія УДОВІЧЕНКО

доктор філософії з філології, старший викладач,

Харківський національний
автомобільно-дорожній університет

ПОЛІЦІЙНА ЛЕКСИКА В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ І СТИЛІСТИЧНІ ЕФЕКТИ

Сучасний медійний простір відіграє значну роль у формуванні мовної картини світу та суспільного сприйняття соціальних інститутів, зокрема державного правоохоронного органу – Національної поліції України. У цьому контексті особливої ваги набуває функціонування поліцейської лексики в медійному дискурсі, де вона зазнає семантичних трансформацій і стилістичних переосмислень.

Поліцейська термінологія, що первинно функціонує в офіційно-діловому просторі та характеризується точністю й нормативністю, у медійному середовищі часто виходить за межі вузькопрофесійного вжитку. Вона активно інтегрується в публіцистичний і навіть розмовний дискурси, що зумовлює зміни в її значенні, емоційно-експресивному забарвленні та прагматичному потенціалі.

Питання функціонування лексики в медійному просторі відображали у своїх працях дослідники, зокрема Л. Сковронська (2015) (*правничий медіадискурс*), М. Навальна (2019) (*лексика українських масмедіа*), Ю. Костюк (2020) (*суспільно-політична неолексика*), Л. Мініч, В. Стецюк (2024) (*воєнна лексика*) та інші. Актуальність наукової розвідки зумовлена необхідністю виявлення закономірностей функціонування поліцейської лексики в медіа, аналізу її семантичних трансформацій та визначення стилістичних ефектів, що виникають у процесі медійної репрезентації правоохоронної діяльності.

Метою є комплексний аналіз особливостей функціонування поліцейської лексики в медійному дискурсі з урахуванням її семантичних змін і стилістичних ефектів. Для досягнення мети визначено такі завдання: окреслити склад і специфіку поліцейської лексики в медійному просторі, проаналізувати основні типи семантичних трансформацій, виявити стилістичні функції поліцейських одиниць у медіатекстах, з'ясувати вплив медійного дискурсу на зміну мовної норми, охарактеризувати роль поліцейської лексики у формуванні суспільних уявлень.

Медійний дискурс є відкритою динамічною системою, що поєднує елементи різних функційних стилів. У його межах поліцейська лексика представлена як термінами (напр., *затримання, підозрюваний, слідчі дії* тощо), так і професіоналізмами та напівофіційними номінаціями (*патрульні, правоохоронці, силовики* тощо).

Особливістю медійного використання є детермінологізація – вихід терміна за межі спеціальної сфери, популяризація термінів через масову комунікацію, а також спрощення або узагальнення значень для широкої аудиторії.

Медіа виступають посередниками між професійною мовою та загальномовним ужитком, що сприяє трансформації термінологічних одиниць і розширенню їх функціонального потенціалу.

У медійному дискурсі поліційна лексика зазнає різних типів семантичних змін. По-перше, розширення значення: термін набуває ширшого вжитку, ніж у професійній сфері. Наприклад, слово *операція* може позначати не лише конкретну слідчу дію, а й будь-які організовані дії поліції. По-друге, метафоризація: поліційні терміни використовують у переносному значенні, зокрема в політичному чи соціальному контекстах, порівн.: *криміналізація суспільства, мовний патруль, силовий сценарій* тощо). По-третє, оцінна переінтерпретація: у медіа терміни можуть набувати позитивного або негативного забарвлення залежно від контексту (*поліцейський* часто має відтінок примусу, а *силовики* – критичності). Також контекстуальна варіативність: значення терміна змінюється залежно від жанру (новини, аналітика, публіцистика) та комунікативної мети автора. Такі трансформації свідчать про активну взаємодію між спеціалізованою та загальноповживаною лексикою.

Поліційна лексика в медійному дискурсі виконує низку стилістичних функцій: інформативну – передає фактичні дані про події, порівн.: *поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди* (Національна поліція України, URL); експресивну – підсилює емоційний вплив повідомлення, порівн.: *підлітки сформували майже злочинне угруповання* (Національна поліція України, URL); оцінну – формує ставлення аудиторії до подій, порівн.: *поліція ефективно ліквідувала злочинну схему* (Національна поліція України, URL); маніпулятивну – може використовуватися для впливу на громадську думку, порівн.: *поліція затримала небезпечного злочинця» (без доказів)* (Національна поліція України, URL).

Стилістичні ефекти досягаються через добір синонімів, порівн.: *поліцейські – правоохоронці – силовики*; використання метафор і метонімії, порівн.: *правоохоронці вийшли на слід злочинця* (метафора), *харківська поліція затримала підозрюваного* (метонімія – замість конкретних осіб названо інституцію) (Національна поліція України, URL); контраст між офіційною термінологією та розмовними елементами, порівн.: *правоохоронці провели обшук у квартирі, де підозрюваний «прокручував схеми»* (Національна поліція України, URL); інтертекстуальні зв'язки, порівн.: *наша поліція нас береже* (Національна поліція України, URL). Зокрема, заміна нейтрального терміна емоційно забарвленим словом може змінювати сприйняття події та формувати певний наратив, порівн.: *поліція затримала чоловіка, підозрюваного в крадіжці – поліція схопила зухвало злочинця* (Національна поліція України, URL).

Медіа не лише відображають мовні процеси, а й активно впливають на них. Часте використання трансформованих поліційних термінів сприяє закріпленню нових значень у мовній практиці, розширенню сфер уживання термінології, формуванню нових мовних стандартів. Водночас це може призводити до розмиття термінологійної точності, виникнення неоднозначностей, порушення норм офіційно-ділового стилю. Таким чином, постає проблема балансу між доступністю інформації для широкої аудиторії та збереженням точності термінології.

Отже, поліційна лексика в медійному дискурсі є важливим інструментом формування образу поліції в суспільній свідомості. Вона відображає рівень довіри до правоохоронних органів, соціальні очікування, політичний контекст. Через мовні засоби медіа можуть як підсилювати позитивний імідж поліції, так і формувати критичне ставлення до неї. Це свідчить про тісний зв'язок між мовою, суспільством і державними інститутами. Поліційна лексика в медійному дискурсі є динамічним явищем, що зазнає значних семантичних і стилістичних трансформацій. Вона виходить за межі вузькопрофесійного вжитку, набуваючи нових значень і функцій у масовій комунікації. Основними тенденціями є детермінологізація, метафоризація, оцінна переінтерпретація й розширення значень. Це зумовлює появу різноманітних стилістичних ефектів, що впливають на сприйняття інформації та формування громадської думки.

Медійний дискурс виступає потужним чинником розвитку мовної системи, водночас створюючи виклики для збереження точності та нормативності термінології. У зв'язку з цим важливим є подальше дослідження взаємодії між професійною мовою та медіа, а також розроблення рекомендацій щодо оптимального використання поліційної лексики в публічному просторі.

ЛІТЕРАТУРА

Костюк, Ю. М. (2020). Суспільно-політична неолексика в інтернет-комунікації: структурно-функційний аспект. *Лінгвістичні студії*, 40(1), 153–164. <https://doi.org/10.31558/1815-3070.2020.40.1.13>

Мініч, Л. С., & Стецюк, В. М. (2024). Функціонування воєнної лексики в сучасному медіадискурсі. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»*, (23), 17–20.

Національна поліція України. URL: <https://mvs.gov.ua/press-center/news> (дата звернення: 10.03.2026).

Навальна, М. І. (2019). *Лексика українських масмедіа: Комплексний аналіз, динаміка й варіантність лексичних форм* (монографія). Переяслав-Хмельницький: Видавництво КСВ.

Сковронська, І. Ю. (2015). *Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5419>

